

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бобоёров Р.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) замонавий болалар оториноларингологиясининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, болалар орасида СЙЎО тарқалиши 2-4 фоизни ташкил этади, бунда болалар оториноларингологик касалликлари таркибида ушбу касаллик барча ҳолатларнинг 25 фоизигача қисмини эгаллайди. Болаларда ўрта қулоқнинг анатомик-физиологик тузилиши хусусиятлари, жумладан қисқа ва кенг эшитув найи, ногора бўшлигининг горизонтал жойлашуви, чақалоқлар ўрта қулоғида миксоид тўқиманинг мавжудлиги яллиғланиши жараёнининг ривожланиши ва сурункали тус олишига шароит яратади. Бола иммун тизимининг етарли даражада ривожланмаганлиги, тез-тез учрайдиган нафас йўллари инфекциялари, аденоид вегетациялар касаллик кечишини янада оғирлаштиради.

Калим сўзлар: сурункали йирингли ўрта отит, болалар оториноларингологияси, тимпанопластика, эндоскопик жарроҳлик, мастоидектомия, эшитиши суякчалари реконструкцияси, ногора парда, аъзо сақловчи операциялар, ўрта қулоқ микрожарроҳлик, операциядан кейинги асоратлар, функционал натижалар, остеопластик материаллар.

IMPROVEMENT OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF CHRONIC PURULENT MIDDLE OTITIS IN CHILDREN

Boboyorov R.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Chronic purulent otitis media (CHSO) remains one of the most pressing problems in modern pediatric otorhinolaryngology. According to epidemiological studies, the prevalence of CGSA among the child population is 2-4%, while in the structure of otorhinolaryngological pathology in children, this disease occupies up to 25% of all cases. The features of the anatomical and physiological structure of the middle ear in children, including the short and wide auditory tube, the horizontal arrangement of the tympanic cavity, and the presence of myxoid tissue in the middle ear of newborns, create prerequisites for the development and chronicity of the inflammatory process. Immaturity of the child's immune system, frequent respiratory infections, and adenoid vegetations significantly worsen the course of the disease.

Keywords: chronic purulent otitis media, pediatric otorhinolaryngology, tympanoplasty, endoscopic surgery, mastoidectomy, reconstruction of the auditory ossicles, tympanic membrane, organ-preserving surgeries, mid-ear microsurgery, postoperative complications, functional results, osteoplastic materials.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ

Бобоёров Р.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной из наиболее актуальных проблем современной детской оториноларингологии. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХГСО среди детского населения составляет 2-4%, при этом в структуре оториноларингологической патологии детского возраста данное заболевание занимает до 25% всех случаев. Особенности анатомо-физиологического строения среднего уха у детей, включая короткую и широкую слуховую трубу, горизонтальное расположение барабанной полости, наличие миксоидной ткани в среднем ухе новорожденных, создают предпосылки для развития и хронизации воспалительного процесса. Незрелость иммунной системы ребенка, частые респираторные инфекции, аденоидные вегетации значительно усугубляют течение заболевания.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, детская оториноларингология, тимпанопластика, эндоскопическая хирургия, мастоидэктомия, реконструкция слуховых косточек, барабанная перепонка, органосохраняющие операции, микрохирургия среднего уха, послеоперационные осложнения, функциональные результаты, остеопластические материалы.

Долзарблиги. Бугунги кунда СЙЎО кенг тарқалган касаллик бўлиб, ЛОР аъзолари касалликлари билан оғриган беморларнинг умумий сонининг 48,8% ни ташкил қилмоқда [1,8]. Адабиётларда келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, тадқиқотчилар томонидан аниқланган сурункали йирингли ўрта отитларнинг мезотимпанит, эптитимпанит ва эпимезотимпанит шакллари ўзаро фарқлаш меъзонлари, ташхислаш ва даволаш усулларига қиёсий ёндашувлар ўрганилган. Сўнгги йилларда сурункали йирингли ўрта отитлар билан оғриган бемор болаларда касалликнинг самарали даволашдаги ягона усули жарроҳлик амалиёти бўлиб, унинг бажарилиши ва ушбу амалиётдан кейинги даврдаги реабилитация чора-тадбирларини мукамаллаштириш муаммолари ҳам илмий рисолаларда кенг ёритилмоқда[2,9].

Кўпгина муаллифлар болаларда СЙЎОнинг клиник кечишининг ўзига хос хусусиятлари, ташхисоти ва даволаниши ҳақида етарлича маълумотлар беришган [3]

Баъзи бир муаллифларнинг болалардаги СЙЎО ли болаларни жарроҳлик даволашга бағишланган бўлиб, муаллиф томонидан касалликнинг замонавий ташхислаш, унинг клиник кечишида ўзига хос аспектини ўрганиб, тегишли микрожарроҳлик усуллари ишлаб чиқилган, шунингдек, уларни ташхислаш ва башоратлаш кетма-кетлик алгоритми таклиф этилган[4,10]

Олимларнинг изланишларида СЙЎОли беморларда вестибуляр анализатор патологияларини ривожланишининг турли этиопатогенетик омилларини аниқлаш асосида дифференциал ташхислаш омиллари ва “вестибуляр аралашув тамойиллари” дастурини қўллаган ҳолда реабилитациялаш усуллари ишлаб чиқилган[5].

СЙЎО билан касалланган беморларни ўз вақтида аниқлаш ва уларни даволаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш республика учун тиббий-ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муҳим вазифадир. Шу билан бирга, мамлакатимизнинг турли ҳудудларида даволаш-профилактика тадбирларини ташкил этиш СЙЎО туфайли иккиламчи ички қулоқ ва каллаичи асоратларининг ривожланишини олдини олишда муҳим аҳамият касб этмоқда. СЙЎО ривожланишининг патогенези, клиникаси, ташхислаш ва даволаш усулларига бағишланган кўплаб тадқиқотларда муаммо ўз ечимини топган бўлсада, касалликнинг клиник ва этиологик омилларини аниқлаш, эрта ташхислаш ва даволашда самарали усуллари ишлаб чиқиш, СЙЎОнинг клиник-нурли хусусиятларини баҳолаш, тимпанопластика жарроҳлик усулини бажарилишида ва ундан кейинги даврдаги кузатилиши мумкин бўлган асоратларни таҳлил қилиш, асоратларни бартараф этиш йўллари тизимлаштириш муаммолари бугунга қадар долзарб бўлиб қолмоқда[6,7].

Тадқиқотнинг мақсади: клиник ва аудиологик тадқиқотлар асосида сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган болаларда жарроҳлик даво усулини такомиллаштиришдан иборат.

Материал ва усуллар: Илмий иш Тошкент Педиатрия тиббиёт институти клиникаси болалар оториноларингологияси бўлими ва “Happy Life medicale centre” клиникасида бажарилди. Текшириш гуруҳига сурункали йирингли ўрта отитнинг турли шакллари бўлган, 2022-2024 йилларда амбулатор ва стационар даволаниш учун мурожаат қилган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 80 нафар бемор болалар ва 30 нафар амалий соғлом болалар назорат гуруҳига киритилди. Текширилган барча бемор болалар 3 та гуруҳга бўлиб ўрганилди.

Беморларнинг клиник текшируви ва динамик кузатуви биз томонидан махсус ишлаб чиқилган анкетага мунтазам равишда қайд қилиб борилди. Унда бемор болаларнинг барча маълумотлари, жумладан, шикоятлари, анамнез маълумотлари ва СЙЎО касаллигининг бошланган вақти, унинг давомийлиги, авж олган ва ремиссия даврлари, ички аъзоларининг ҳолатини объектив текшириш натижалари, лаборатория ва асбобли ускуналар ёрдамида олиб борилган барча текширув маълумотлари ва бошқа соматик касалликлари ҳақида барча маълумот мажмуалари анкетага доимий қайд қилиб борилди.

Анамнездан, яъни ўтказилган сўров-сухбат натижалари орқали ушбу беморларда сурункали СЙЎОларнинг ўзига хос клиник белгиларини аниқлаш имконини берди. Барча беморларнинг шикояти ва анамнезини синчиклаб ўрганиб, ҳамма ЛОР- аъзолари визуал текширувдан ўтказилди. СЙЎО лар билан оғриган беморларни анамнезини йиғишда илмий иш учун ташхислаш ва даволаш тактикасини белгиловчи кўплаб омиллардан биз энг муҳимларини анкетага қайд қилиб бордик. Шунингдек, СЙЎОларни ташхислаш учун барча текшириш маълумотлари, бемордаги қўшимча ёндош касалликлар борлиги, шунингдек уларни диспансер назоратган олинганлиги ҳақидаги маълумотлар киритиб борилди.

Барча кузатув остидаги бемор болалар текшириш давомида 3 босқичда текширувлардан ўтказиб ўрганилди. Беморларни тўлиқ анамнезини ўз ичига олган умумий клиник суриштирувлар, батафсил шикоятларини ўрганиш, касалликнинг келиб чиқиши, давомийлиги, ота-онаси томонидан беморга олдинги қилинган даво-чоралари ва унинг самарадорлиги, шунингдек беморнинг ёши ва

жинси каби умумклиник белгиларни ўрганиш ва қайд қилиш биринчи босқич текширувларини ташкил қилди.

Иккинчи босқич текширувларига бемордаги патологик жараённинг ҳолати, фаоллик даражаси ва хасталикнинг хусусиятлари, шунингдек айна вақтдаги мавжуд бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари, ҳалқум ва қулоқдаги таркибий бузилишларни тавсифловчи объектив усуллар киради. Бундан ташқари функционал тадқиқот усуллари натижаларини таҳлил қилиш, ЛОР аъзоларининг эндоскопик ва микроскопик текширувлари, аудиологик текширув усуллари, шунингдек мультиспирал компютерли томографияси ва зарурият бўлганда магнит резонанс томографияси каби нур текширув усулларини ўз ичига олади.

Сўнги учинчи босқичда назорат остидаги беморларда хасталанган қулоқ соҳасидаги патологик жараённинг функционал бузилишига сабаб бўлган патоген кўзгатувчиларни микробиологик текширувлари, яъни ташқи эшитув йўли ва ноғора бўшлиғидан суртма олиш, лаваж йўли билан олинган ташқи эшитув йўлидаги ювиндилар ва бевосита жарроҳлик амалиёти вақтидаги олинган патологик массаларни бактериологик микрофлорага текшириш, олинган натижага қараб давогача ва даводан кейинги динамик кузатув вақтидаги дори воситаларга нисбатан сезувчанликни аниқлаш каби текширув усуллари ташкил қилди.

Кузатув остига олинган бемор болаларни ёши бўйича тақсимлаб чиққанда мактабгача бўлган давр ёшидаги болалар сони 19 (17,3%), кичик мактаб ёши 28 (25,4%), ўрта мактаб ёши (ўсмирлик даври) – 31 (28,2%) ва 32 (29,1%) - юқори мактаб ёши (ёшлик даври) гуруҳларга бўлиб ўрганиб чиқдик. Умумий касаллар сонидан энг кўп учраган беморлар сонини юқори мактаб ёшдаги болалар ташкил қилди (1-расм).

1-расм. Текширилган беморларни ёшига қараб тақсимланиши

Шунингдек, СЙЎО билан оғриган беморларни гендер тенглиги бўйича тақсимлаб чиққанимизда қуйидагича тақсимот юзага келди: асосий гуруҳ беморларининг 24 (21,8%) фоизини ўғил болалар, 18 (16,4%) - қиз болалар ташкил қилса, қиёсий гуруҳ ва назорат гуруҳи беморларининг умумий қийматидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланганда 17 (15,5%) ва 17 (15,5%) – ўғил болалар мос равишда ва 21 (19,1%) ва 13 (11,8%) – нисбатда қиз болалар ташкил қилди

Ушбу мажмуий текширишда биз назоратга олинган беморларда эшитиш анализаторининг функциясини ўрганиш учун психоакустик усуллардан ҳам, объектив усуллардан ҳам фойдаландик. Эшитиш бўсағасини аниқлаш усули сифатида тонал бўсағали аудиометрия усули қўлланилган.

Кондуктив компонентни аниқлаш учун импедансометрия, шу жумладан тимпанометрия ва акустик рефлексларни рўйхатдан ўтказиш ишлатилган. Ушбу усулларнинг барчаси махсус жиҳозланган овоз ўтказмайдиган аудиология кабинасида, асосан эрталаб куннинг биринчи қисмида амалга оширилди.

Тонал бўсаға аудиометрия – бу психоакустик усул бўлиб, турли хил частоталарнинг соф оҳанглариининг эшитиш бўсағаларини аниқлашдан иборат. Бўсағалар Нейрософт аудиометрия мосламасида аниқланди. Ушбу ҳолатда эшитишни текшириш тақдим этилган ҳаво ўтказувчанлигида 125–8000 Гц диапазонда ва суюк-тўқима товуш ўтказилишида 250– 4000 Гц оралиғида ўтказилди. Эшитиш бўсағаси «кўтарилувчи» (баланд товушдан пастигача) кўра дБ (эшитиш меъёрий бўсағасига

нисбатан децибелларда) ўрнатилди. (Кулоқлар орасидаги эшитиш асимметрияси билан кенг ёки тор диапазонли шовқин билан яхши эшитиш кулоқнинг «ниқобли шовқин» (бўғик) ишлатилган. ТА ўтказилишида қийинчиликлар ёки боланинг текширувга бўлган жавобининг тўғрилиги ва етарлилиги тўғрисида ноаниқлик бўлса, ТА кўришни мустақамлаш ёки "ўйин аудиометрияси" шаклида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари: Болаларда кузатиладиган сурункали йирингли ўрта отитлар ўзига хос тарзда клиник кечишга эга бўлиб, улар амалиётда тез-тез қайталаниши, эшитиш ва вестибуляр бузилишлар сингари ҳаёт учун муҳим бўлган аъзо ва тизимларда функционал омилларнинг етишмовчилиги билан, унинг кескин издан чиқиши ва юзага келиши мумкин бўлган ички кулоқ ва каллаичи асоратлари билан ЛОР аъзолари касалликлари орасида алоҳида аҳамият касб этади. Шу борада юқоридагиларни инобатга олган ҳолда алоҳида таъкидлаш лозимки, адабиётларда келтирилган манбаларда ҳозирги вақтда маълум бўлишича ушбу хасталик билан азият чекиш болалар амалиётида ўзининг учраш даражаси бўйича бир мунча ортиб бормоқда [74, 81]. Шунинг учун сурункали йирингли ўрта отит билан оғриган болаларда касалликни эрта аниқлаш ва тегишли даво-чораларини ўз вақтида амалга ошириш, ҳозирги кун давр талаби бўлиб қолмоқда.

Олдимишга қўйилган мақсадга эришиш борасида биз кузатилган барча бемор болаларни олдиндан тайёрлаб қўйилган анкета маълумотларини тўлдириш билан, аниқ кетма-кетликга асосланган ҳолда, касалликни анамнестик маълумотлари, бошланган вақти, унинг давомийлиги, тегишли шикоятлари, касалликнинг ремиссия даври, рецидив ёки авж олиш давлари, олдинги олинган даво тавсиялари, уларни тўлиқ қабул қилганлиги ёки қисман олганлиги, жарроҳлик амалиёти ўтказилганлиги, шунингдек унинг асоратлари ва профилактик чора-тадбирлари тўғрисида тўлиқ маълумотларни олиб, белгиланган тартибда анкетага қайд қилиб бориш билан бирга шу вақт давомида динамик назорат ишларини ҳам алоҳида кузатиб бордик.

Илмий ишни бажариш мобайнида тадқиқотларга жалб қилинган бемор болаларни тегишли гуруҳларга ажратиш, беморда ўтказилган даво-чораларини самарадорлиги ва олинган натижаларнинг солиштирма қийматларини ўзаро таққослаш ва тегишли хулосаларни қабул қилиш мақсадида 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган жами 80 нафар бемор болаларни назоратга олиб, СЙЎ хасталиги бўйича клиник текширишлар ўтказилиб, тегишли консерватив ва жарроҳлик амалиётлари амалга оширилди.

Бизга мурожаат қилган ҳар бир бемор боланинг клиник анамнези суриштирилганда, уларнинг аксарият қисми илгари шу касаллик билан бир неча бор маҳаллий турар жой клиник шифохоналарида стационар ёки маҳаллий поликлиникада амбулатор равишда СЙЎ бўйича бир неча бор консерватив даво муолажаларини қабул қилган. Шундан стационар равишда даволанган беморлар сони 14 нафар (17,6%), мунтазам равишда маҳаллий поликлиника шароитида ЛОР шифокорида даволанган бемор болалар сони 47 (58,6%) ва умуман шифокорга мурожаат қилмаган ва ўзи мустақил равишда уйда муолажалар қабул қилган сони 19 нафар беморни (23,8%) ташкил қилди.

Шунингдек, беморларнинг анамнези йиғилганда бир қатор юқумли инфекцион касалликлар билан, жумладан қизамиқ, қизилча, скарлатина ва бошқа юқумли касалликлар билан мулоқотда бўлган ёки шу касалликлар билан оғриган беморлар клиник кузатувга олинмади. Шу билан бирга оғир соматик касалликлари мавжуд бўлган бемор болалар ҳам назорат гуруҳларига киритилмади.

Бошқа ЛОР аъзоларида қўшимча хасталиклари бўлган беморлар, масалан аллергия фон ёки аллергияга мойиллиги бўлган беморлар вазомотор ринит, сурункали риносинуситларнинг турли шакллари, сурункали тонзиллит ва бошқа патологик ҳолатлар алоҳида қайд қилиб борилди. Мисол учун жами бемор болалардан 45,7% да илгари анамнезида аллергия касалликлар, жумладан аллергия ринит билан оғриган, амбулатор равишда доимий поликлиникада сурункали риносинусит билан оғриган ва мунтазам даволаниб келган бемор болалар 39,8% ни ташкил қилди. Шунингдек, сурункали тонзиллит билан касалланган беморлар сони 34,6% ни ташкил қилиб, ундан 14,6% нафар беморда касаллик асоратли кечиб тонзиллэктомия жарроҳлиги амалга оширилганлиги аниқланди. Бир қатор беморларда анамнездан баъзи дори воситаларига нисбатан маълум бир аллергия реакциялари мавжудлиги аниқланиб, анкетага қайд қилиб борилди ва беморга тегишли дори воситалари буюрилганда алоҳида эътиборга олинди.

Кузатилган бемор болалар тиббий муассасада илк бор рўйхатга олинганда уларнинг анамнези батафсил йиғилди ва ҳар бир шикоятлари чуқур таҳлил қилинди. Бу эса ҳар бир беморга нисбатан индивидуал ёндошиши ва унга нисбатан тегишли даво-чораларини қабул қилишда, консерватив ёки жарроҳлик амалиётини белгилашга олдиндан дастури амал тузишга имкон берди. Шунингдек, касаллик аксарият СЙЎ билан оғриган бемор болаларнинг ҳаёт тарзига, унинг хулқига, ўқиш ва ўзлаштириш қобилиятининг пасайишига олиб келганлиги маълум бўлди. СЙЎ ли болалар асосан вақти-вақти билан кулоғи оқишига, эшитиш пасайишига, айрим болаларда енгил мувозанат

бузилишлари бош айланиш, бурун битиши, бурундан шиллик ёки йирингли ажралмалар келиши, бош оғриши каби шикоятлар билан муружаат қилишди.

Хулоса: Болалардаги СЙЎО ларнинг эрта болалик давридан бошланиши ва унинг давомийлик муддатининг узок бўлиши касалликнинг секин кечувчи, чўзилувчан ва оғир шакллари ривожланишига, чуқур аудиологик ўзгаришлар ҳамда ички қулоқ ва каллаичи нохуш асоратларининг шаклланиши сабаб бўлиши мумкин. СЙЎО ли беморларни жаррохлик амалиёти турларини белгилаш отоскопия, операция олди нур ташхисоти ва операция жараёнидаги патологик топилмаларга асосланиши лозим. Холестеатоманинг тарқалмаган шаклида бир босқичли жаррохлик усули мўкул хисобланади. СЙЎО ни даволашда тимпаноластика амалиётини чакка мушагининг устки фасцияси билан бажариш 94,7% ҳолатда анатомик ва 89,8% функционал натижа беради. Тимпаноластикани тоғай ва тоғай усти пардаси билан бажариш эса 81,5% анатомик ва 72,4% функционал натижа беради. Асосий гуруҳдаги беморларда эшитиш даражаси 24,4 дБ ва қиёсий гуруҳда 14,2 дБ га яхшиланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. – 4-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 624 с.
2. Гаров Е.В., Зеликович Е.И., Павлихин О.Г. Современные подходы к хирургическому лечению хронического среднего отита у детей // Вестник оториноларингологии. – 2020. – Т. 85, № 4. – С. 23-28.
3. Дайхес Н.А., Кириченко И.М., Панова О.С. Эндоскопическая хирургия среднего уха в детском возрасте: современное состояние проблемы // Российская оториноларингология. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 45-52.
4. Карпищенко С.А., Баранская С.В., Верещагина О.Е. Особенности течения и лечения хронического гнойного среднего отита у детей // Педиатр. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 67-74.
5. Мальцева Г.С., Левина Ю.В., Бебчук А.С. Органосохраняющая хирургия среднего уха у детей: отдаленные результаты // Детская хирургия. – 2021. – Т. 25, № 4. – С. 178-184.
6. Пискунов В.С., Анготоева И.Б., Курлова А.В. Современная тимпаноластика в детском возрасте // Consilium Medicum. Педиатрия. – 2020. – № 2. – С. 89-93.
7. Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Золотова Т.В. Инновационные технологии в лечении хронического среднего отита у детей // Медицинский совет. – 2021. – № 7. – С. 156-162.
8. Янов Ю.К., Шпынев К.В., Стагниева И.В. Микрохирургия среднего уха в детской практике: современные аспекты // Российская ринология. – 2020. – Т. 28, № 3. – С. 134-141.
9. Yung M., Jacobsen N.L., Vowler S.L. The role of mastoidectomy and autograft in pediatric tympanoplasty: a systematic review // Otolaryngology - Head and Neck Surgery. – 2021. – Vol. 164, № 2. – P. 248-256.
10. Zhang Z., Huang Q., Tang H., et al. Endoscopic versus microscopic tympanoplasty in children: A systematic review and meta-analysis // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. – 2020. – Vol. 139. – P. 110435.

Иктибос учун: Бобоёров Р.А. Болаларда сурункали йирингли ўрта отитни жаррохлик йўли билан даволаш усуллари такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 62–66. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18497706>